

Material suplementario del artículo titulado “Influencia de las variables ambientales multiescala sobre la diversidad beta de la ictiofauna de sistemas lóticos andinos”.

Daniela Alejandra Becerra-Infante [ID https://orcid.org/0000-0002-5595-2418](https://orcid.org/0000-0002-5595-2418)

Oscar Felipe Moreno-Mancilla [ID https://orcid.org/0000-0001-9636-9109](https://orcid.org/0000-0001-9636-9109)

Yimy Herrera-Martínez [ID https://orcid.org/0000-0001-8797-3021](https://orcid.org/0000-0001-8797-3021)

Camilo Andrés Roa-Fuentes [ID https://orcid.org/0000-0002-4461-8019](https://orcid.org/0000-0002-4461-8019)

Apéndice 1. Localización de los sitios de muestreo (S) en la Cuenca del Río Garagoa. Mapa elaborado con el software QGIS.org.

Apéndice 2. Valores promedio y desviación estándar (\pm SD) de las variables predictoras agrupadas según su categoría.

Categoría	Variable	Media	\pm SD	Categoría	Variable	Media	\pm SD
Variab locales (Lo)	OD (mg/l)_media	7.35	1.47	Variab naturales de la cuenca (Cu)	Fondo de Artesa	0.001	0.006
	OD (mg/l)_SD	0.09	0.37		Ladera de Artesa	0.006	0.028
	pH_media	7.80	0.44		Cimas y Laderas	0.306	0.169
	pH_SD	0.08	0.10		Ladera Estructural	0.132	0.071
	Cond(μ S/cm)_media	190.74	75.64		Ladera Erosional	0.176	0.093
	Cond(μ S/cm)_SD	4.08	8.04		Escarpe	0.141	0.133
	Temperatura ($^{\circ}$ C)_media	19.87	3.06		Plano Estructural	0.020	0.048
	Temperatura ($^{\circ}$ C)_SD	0.07	0.92		Plano de Glacis	0.064	0.035
	Dureza (mg/L_ CaCO3)	47.16	15.77		Plano de Terraza	0.003	0.003
	Dureza ($^{\circ}$ d)	2.63	0.91		Vega	0.067	0.036
	Índice de calidad QBR	67.37	32.21	Variab bioclimáticas (Bio)	bio_1	22.20	3.64
	Vegetación del ecotono	10.72	11.53		bio_2	9.66	0.45
	Gramíneas	20.77	19.38		bio_3	81.66	1.45
	Vegetación sumergida	3.16	10.13		bio_4	55.71	8.75
	Otra vegetación acuática	2.58	8.45		bio_5	28.44	3.56
	Sustratos blandos	14.53	9.22		bio_6	16.61	3.96
	Sustratos duros	35.46	14.18		bio_7	11.83	0.56
	Troncos, ramas y hojarasca	5.36	5.57		bio_8	21.68	3.46
	Otros materiales	0.39	7.41		bio_9	22.59	3.80
	Pozo	12.06	10.52		bio_10	22.95	3.72
	Corredor	26.46	16.41		bio_11	21.56	3.60
	Rápido	34.01	23.35		bio_12	2864.79	873.65
	Ancho_media	27.43	12.88		bio_13	452.84	137.70
	Ancho_SD	3.74	3.07		bio_14	37.00	11.94
	Velocidad_media	1.96	1.16		bio_15	59.20	6.59
	Velocidad SD	0.59	1.02		bio_16	1222.58	392.53
	Q_media	40.68	24.98		bio_17	201.47	60.37
	Q_desv	17.63	12.87		bio_18	325.11	84.90
Usos del suelo (Us)	Ganadería	0.385	0.148		bio_19	1153.16	385.92
	Cultivo de papa	0.011	0.028				
	Otros usos Agrícolas	0.251	0.132				
	Tejido Urbano	0.002	0.003				
	Zonas de extracción Minera	0.000	0.000				
	Otros usos antrópicos	0.003	0.003				
	Bosques	0.152	0.147				
	Áreas con herbazales	0.186	0.086				
	Áreas degradadas	0.003	0.004				

Apéndice 3. Delimitación de las cuencas a partir de los sitios de muestreo (S) en la Cuenca del Río Garagoa y extracción de usos del suelo. Ejemplo: Delimitación de cuenca a partir de sitio de muestreo S8. Mapa elaborado con el software QGIS.org.

Apéndice 4. Composición de órdenes, familias y especies de los peces de la cuenca del Río Garagoa

Orden	Familia	Especie
Characiformes	Characidae	<i>Bryconamericus cismontanus</i> Eigenmann, 1914
		<i>Corynopoma riisei</i> Gill, 1858
		<i>Creagrutus atratus</i> Vari & Harold, 2001
		<i>Grundulus bogotensis</i> Humboldt, 1821
		<i>Hemibrycon metae</i> Myers, 1930
		<i>Knodus alpha</i> Eigenmann, 1914
		<i>Knodus deuterodonoides</i> Eigenmann, 1914
	Crenuchidae	<i>Characidium chupa</i> Schultz, 1944
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758
Gymnotiformes	Apteronotidae	<i>Apteronotus galvisi</i> Santana, Maldonado-Ocampo & Crampton, 2007
Siluriformes	Astroblepidae	<i>Astroblepus latidens</i> Eigenmann, 1918
		<i>Astroblepus mariae</i> Fowler, 1919
		<i>Chaetostoma dorsale</i> Eigenmann, 1922
	Loricariidae	<i>Chaetostoma joropo</i> Ballen, Urbano-Bonilla & Maldonado-Ocampo, 2016
		<i>Dolichancistrus fuesslii</i> Steindachner, 1911
	Heptapteridae	<i>Farlowella colombiensis</i> Retzer y Page, 1997
		<i>Chasmocranus rosae</i> Eigenmann, 1922
<i>Rhamdia quelen</i> Quoy y Gaymard, 1824		
	Trichomycteridae	<i>Trichomycterus knerii</i> Steindachner, 1882
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Poecilia caucana</i> Steindachner, 1880
		<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Oncorhynchus mykiss</i> Walbaum, 1792

Apéndice 5. Dendrograma de reemplazamiento de especies de peces construido con el índice de Sorensen para los sitios de muestreo en la Cuenca del Río Garagoa. El número de agrupaciones fue obtenido utilizando el método *Silhouette*.

Anidamiento

Apéndice 6. Dendrograma de anidamiento de especies de peces construido con el índice de Sorensen para los sitios de muestreo en la Cuenca del Río Garagoa. El número de agrupaciones fue obtenido utilizando el método *Silhouette*.

Diversidad beta

Apéndice 7. Dendrograma de disimilitud de especies de peces construido con el índice de Sorensen para los sitios de muestreo en la Cuenca del Río Garagoa. El número de agrupaciones fue obtenido utilizando el método *Silhouette*.

Apéndice 8. Dimensiones 1 y 2 del análisis de componentes principales PCA de las variables ambientales locales en la Cuenca del Río Garagoa.

Convenciones: S: sitios de muestreo.

Apéndice 9. Dimensiones 2 y 3 del análisis de componentes principales PCA de las variables ambientales locales en la Cuenca del Río Garagoa.

Convenciones: S: sitios de muestreo.

Apéndice 10. Resultados de los Análisis de Componentes Principales para las variables locales (PCA_Lo), donde se incluyen los puntajes obtenidos de cada variable para los ejes PC1, PC2 y PC3, los cuales se mostraron significativos para el análisis con un valor $P \leq 0.005$.

Variable	Lo1	Lo2	Lo3
OD_m	0.40160681	0.27045685	-0.5849173*
OD_sd	-0.1893697	0.11613973	0.01480025
pH_m	0.79547998*	0.30215899	0.01068598
pH_sd	-0.1108763	-0.4313228	0.05320803
Con_m	0.48950763	0.66828814*	-0.1020046
Con_sd	0.18799547	0.10013463	-0.059698
T_m	0.81160943*	0.19558981	0.06506416
T_sd	0.01270462	-0.4314148	-0.092334
Dur_m	0.58612293*	0.63485219*	-0.2371333
Dur_sd	0.60666632*	0.63037836*	-0.2349602
I_Cob	0.64555967*	-0.124573	0.10532127
V_Gram	-0.7459261*	0.45443265	0.01782968
V_Ecot	0.22480284	-0.5337657*	0.36824151
V_Sum	-0.2143262	-0.1839608	-0.1404316
V_Acua	-0.2855228	0.30243035	-0.0889593
S_Blan	-0.532333	0.57734617*	-0.0511931
S_Dur	0.53245888*	-0.5776674*	0.05078886
HoTron	-0.4232993	-0.1692754	-0.0526444
O_Mat	-0.5692376	0.12491071	-0.2699947
Pozo	-0.2596092	0.12585621	0.32424666
Rap	0.57786638*	-0.2286967	-0.3248134
Corr	-0.5053775	0.18808589	0.19058683
Anc_m	0.59636007*	0.31575493	0.46846766
Anc_sd	0.0887526	-0.0526417	0.56591566*
Vel_m	-0.7336266	0.3325574	0.18453581
Vel_sd	-0.5278097*	0.3833592	-0.0876322
Q_m	0.21637283	0.34618083	0.80617409*
Q_sd	0.07331937	0.26985576	0.76658693*
Varianza	6.598	3.845	2.805
% de varianza	24.238	14.125	10.304
Varianza acumulada	24.238	38.363	48.667

Convenciones: OD_m: media del oxígeno disuelto, OD_sd: desviación estándar del oxígeno disuelto, pH_m: media del pH, pH_sd: desviación estándar del pH, Con_m: media de la conductividad, Con_sd: desviación estándar de la conductividad, T_m: media de la temperatura, T_sd: desviación estándar de la temperatura, Dur_m: media de la dureza, Dur_sd: desviación estándar de la dureza, I_Cob: índice de calidad de la vegetación de ribera QBR-And, V_Gram: presencia de gramíneas, V_Ecot: porcentaje de presentación del ecotono, V_Sum: porcentaje de vegetación sumergida, V_Acua: porcentaje de vegetación sumergida y emergente, S_Blan: porcentaje de sustratos blandos, S_Dur: porcentaje de sustratos duros, HoTron: porcentaje de troncos y hojarazca dentro del canal, O_Mat: porcentaje de otros materiales dentro del canal, Pozo: porcentaje de pozos, Rap: porcentaje de rápidos, Corr: porcentaje de corriente, Anc_m: media del ancho, Anc_sd: desviación estándar del ancho del tramo, Vel_m: velocidad media, Vel_sd: desviación estándar de la velocidad de la corriente, Q_m: media del caudal, Q_sd: desviación estándar del caudal.

*Correlación negativa significativa de la variable relacionada con el eje del componente principal correspondiente con un valor $P \leq 0.01$. *Correlación negativa significativa de la variable relacionada con el eje del componente principal correspondiente con un valor $P \leq 0.01$.

Apéndice 11. Dimensiones 1 y 2 del análisis de componentes principales PCA de los usos del suelo en la Cuenca del Río Garagoa.

Convenciones: S: sitios de muestreo.

Apéndice 12. Resultados de los Análisis de Componentes Principales para las variables de usos del suelo (PCA_Us), donde se incluyen los puntajes obtenidos de cada variable para los ejes PC1 y PC2, los cuales se mostraron significativos en el análisis con un valor $P \leq 0.005$.

Variables	Us1	Us2
GAN	0.693675*	-0.5995466*
PAP	0.3756037	0.6864086*
AGRI	0.4501829	0.66260397*
URB	0.7837392*	-0.2741938
MIN	0.577086*	0.54585084*
ANTR	0.7802866*	-0.3598305
BOSQ	-0.7042564*	-0.018931
AR_HE	-0.5978147*	-0.0404579
DEG	0.107333	0.02725814
Varianza	3.246	1.775
% de varianza	37.096	20.286
Varianza acumulada	37.096	57.382

Convenciones: GAN: Áreas con ganadería PAP: Cultivo de papa AGRI: Otros usos agrícolas, URB: Tejido urbano continuo y discontinuo MIN: Zonas de extracción minera, ANTR: Otros usos antrópicos, BOSQ: Bosques, AR_HE: Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva, DEG: Tierras desnudas y degradadas.

*Correlación negativa significativa de la variable relacionada con el eje del componente principal correspondiente con un valor $P \leq 0.01$. *Correlación negativa significativa de la variable relacionada con el eje del componente principal correspondiente con un valor $P \leq 0.01$.

Apéndice 13. Dimensiones 1 y 2 del análisis de componentes principales PCA de las características de la cuenca en el Río Garagoa.

Convenciones: S: sitios de muestreo.

Apéndice 14. Dimensiones 3 y 4 del análisis de componentes principales PCA de las características de la cuenca en el Río Garagoa.

Convenciones: S: sitios de muestreo.

Apéndice 15. Resultados de los Análisis de Componentes Principales para las variables naturales de la cuenca (PCA_Cu), donde se incluyen los puntajes obtenidos de cada variable para los ejes que se mostraron significativos en el análisis con un valor $P \leq 0.005$.

Variables	Cu1	Cu2	Cu3	Cu4
Alt	-0.854901	0.37564916	-0.095723	-0.2309369
Àrea	0.84172808*	-0.1386422	0.10857755	0.11227769
Peri	0.87232173*	-0.0579476	0.14058762	0.0431066
F_ART	-0.6038087*	0.04714205	0.61586578*	0.3628523
L_ART	-0.4726552	0.00397293	0.61878644*	0.54337685*
CIM	-0.2367776	0.60715995*	-0.0557634	-0.5927272*
LAD_Es	-0.1122072	0.57559231*	0.64176741*	-0.0140517
LAD_Er	0.35230482	0.68213755*	-0.2010981	0.30719415
ESC	-0.0067669	-0.717951*	0.01744875	0.20835847
P_EST	-0.1216722	0.44217249	-0.3611603	0.65199627*
P_GLA	0.69046955*	0.26994372	0.48084288	-0.1098037
P_TERR	0.34042778	0.4328162	-0.5951496*	0.38307266
VEGA	0.71235126*	0.28352835	0.45609786	-0.108956
Varianza	4.096	2.383	2.182	1.580
% varianza	32.408	18.853	17.268	12.499
Varianza acumulada	37.408	51.260	68.529	81.028

Convenciones: Alt: altitud, Àrea: área en km² de cada microcuenca, Peri: perímetro en km de cada microcuenca, F_ART: fondo de artesa, L_ART: ladera de artesa, CIM: cimas y laderas, LAD_Es: ladera estructural, LAD_Er: ladera erosional, ESC: escarpe, P_EST: plano estructural, P_GLA: plano de Glacis, P_TERR: plano de terraza, VEGA: vegas.

*Correlación negativa significativa de la variable relacionada con el eje del componente principal correspondiente con un valor $P \leq 0.01$. *Correlación negativa significativa de la variable relacionada con el eje del componente principal correspondiente con un valor $P \leq 0.01$.

Valores altos del rango anual de temperatura y rango diurno medio de temperatura

Valores altos de temperatura media anual, isotermalidad, estacionalidad de la temperatura y promedio de temperatura en diferentes temporadas del año. Valores altos de precipitación a lo largo de los meses y distintas temporadas del año.

Apéndice 16. Dimensión 1 del análisis de componentes principales PCA de las características Bioclimáticas de la cuenca del Río Garagoa.

Convenciones: S: sitios de muestreo.

Apéndice 17. Resultados de los Análisis de Componentes Principales para las variables bioclimáticas de la cuenca (PCA_Bio), donde se incluyen los puntajes obtenidos de cada variable para los ejes que se mostraron significativos en el análisis con un valor $P \leq 0.005$.

Variable	Bio1
bio_1	0.956734
bio_2	-0.5944373
bio_3	0.3793661
bio_4	0.6149536
bio_5	0.9474467
bio_6	0.9671113
bio_7	-0.7910029
bio_8	0.9546722
bio_9	0.9604846
bio_10	0.9580787
bio_11	0.9537694
bio_12	0.9663343
bio_13	0.9557548
bio_14	0.6364941
bio_15	0.4575718
bio_16	0.9690904
bio_17	0.8070544
bio_18	0.1161939
bio_19	0.9506077
Varianza	12.88
% varianza	69.728
Varianza acumulada	69.728

Convenciones: bio1: media anual de temperatura, bio2: rango diurno medio de temperatura, bio3 = isothermalidad (bio2/bio7) ($\times 100$), bio4 = estacionalidad de la temperatura (desviación estándar $\times 100$), bio5: temperatura máxima del mes más caliente, bio6: temperatura mínima del mes más frío, bio7 = rango anual de temperatura (bio5-bio6), bio8: temperatura media del trimestre más húmedo, bio9: temperatura media del trimestre más seco, bio10: temperatura media del trimestre más cálido, bio11: temperatura media del trimestre más frío, bio12: precipitación anual, bio13: precipitación del mes más húmedo, bio14: precipitación del mes más seco, bio15: estacionalidad de la precipitación (coeficiente de variación), bio16: precipitación del cuarto más húmedo, bio17: precipitación del cuarto más seco, bio18: precipitación del cuarto más cálido, bio19: precipitación del cuarto más frío.

*Correlación negativa significativa de la variable relacionada con el eje del componente principal correspondiente con un valor $P \leq 0.01$. *Correlación negativa significativa de la variable relacionada con el eje del componente principal correspondiente con un valor $P \leq 0.01$.

Apéndice 18. Valores de importancia (Índice LCBD) para cada uno de los sitios de muestreo en la cuenca del río Garagoa.

Sitio de muestreo	LCBD	Sitio de muestreo	LCBD
S1	0.0456	S19	0.0118
S2	0.0449	S20	0.0136
S3	0.0456	S21	0.0115
S4	0.0448	S22	0.0216
S5	0.0473	S23	0.0147
S6	0.0456	S24	0.0317
S7	0.0203	S25	0.0305
S8	0.0158	S26	0.0118
S9	0.0203	S27	0.0138
S10	0.0203	S28	0.0201
S11	0.0203	S29	0.0170
S12	0.0306	S30	0.0337
S13	0.0498	S31	0.0230
S14	0.0203	S32	0.0368
S15	0.0203	S33	0.0288
S16	0.0204	S34	0.0398
S17	0.0209	S35	0.0419
S18	0.0277	S36	0.0374

Valores resaltados en negrita corresponden a los puntajes de importancia LCBD superiores a la media (0. = 0.0278).